

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISHDA ONA TILI DARSLARINING AHAMIYATI.

Normurodova Nigora

Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich va maktabgacha
ta'lim fakulteti (PhD) o'qituvchisi

Abdug'aniyeva Nigora

Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich va maktabgacha
ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19694926>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tasavvurlarini rivojlantirishda ona tilini darslarining ahamiyati yoritib berilgan. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy tasavvurlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Maqola ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan metodlar va yondashuvlar, shuningdek, bolalarning tasavvurini kengaytirish uchun ishlatiladigan texnikalar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Kreativ fikrlash, pedagogik asoslar, ona tili, didaktik o'yinli texnologiyalar, malaka, ko'nikma.

Аннотация: Подчеркивается важность уроков родного языка для развития творческого воображения учащихся начальной школы. В данной статье анализируются педагогические основы развития творческого мышления в начальной школе на уроках родного языка и чтения. В статье представлена информация о методах и подходах, используемых для развития навыков творческого мышления, а также о техниках, расширяющих воображение детей.

Ключевые слова: Творческое мышление, педагогические основы, родной язык, дидактические игровые технологии, компетентность, навыки.

Annotation: The importance of mother tongue lessons in developing the creative imagination of primary school students is highlighted. This article analyzes the pedagogical foundations of developing creative thinking in primary school native language and reading literacy classes. The article provides information on the methods and approaches used to develop creative thinking skills, as well as techniques used to expand children's imagination.

Key words: Creative thinking, pedagogical foundations, native language, didactic game technologies, competence, skills.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning faqat bilim egallashi emas, balki mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb

etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlashni shakllantirish o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifodalashi, mustaqil xulosa chiqarishi va yangilik yaratishga intilishiga yordam beradi.

Bugungi kunda interfaol ta'lim texnologiyalari, innovatsion metodlar va didaktik yondashuvlar ijodiy tafakkurni rivojlantirishda samarali vositalardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. O'yinli ta'lim, rolli o'yinlar, interfaol muhokamalar hamda ijodiy yozuv mashqlari orqali o'quvchilarning tasavvur qilish qobiliyati kengayib, o'qilgan matnga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish shakllanadi. Mazkur maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari, ta'lim texnologiyalari va samarali metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar va usullar o'rganilib, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritiladi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish boshlang'ich ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish orqali ularni o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, mustaqil fikrlash va yangi yondashuvlarni topish qobiliyatlarini rivojlantirish maqsad qilingan. Bunday darslarda kreativ yondashuv o'quvchilarning faqatgina matnni o'qish yoki yozish bilan chegaralanmasdan, balki o'quv jarayonida erkin fikr bildirish, tasavvur qilish va tanqidiy yondashish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun o'qituvchilar tanqidiy va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradigan usullardan foydalanishlari zarur. Masalan, "Aqliy hujum", "Nima bo'lsa, agar..." kabi usullar orqali o'quvchilarga turli nuqtai nazarlarni o'rganish imkoniyati beriladi.

Bunda o'quvchilar o'zlarining shaxsiy nuqtai nazarlarini shakllantiradi va fikrlarini asoslab bera oladi. Bundan tashqari, erkin insholar, hikoya tuzish, va matn tahlili kabi topshiriqlar yordamida o'quvchilar tasavvurlarini kengaytiradi, ularning ijodiy tafakkuri rivojlanadi va ular matnlarga nisbatan yangi qarashlarni o'rganadi. Pedagogik asoslarda kreativlikni rivojlantirish ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, o'quvchilarni faol tinglovchi va mustaqil o'rganuvchiga aylantirishga yordam beradi. Bu esa ularning nafaqat akademik bilimlarini, balki hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin yaratadi. Ta'lim jarayonida kreativ yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishlari va intilishlari rivojlanib, ularda o'z-o'zini anglash va o'ziga ishonch tuyg'ulari shakllanadi. Kreativlikka

asoslangan darslarda innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Bu esa ularni bilim olishda mustaqil va yangicha yondashuvlarni qidirishga undaydi. Shu tariqa, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar yangi bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ularni qo'llash orqali yanada ijodkor va mustaqil shaxs sifatida shakllanadi. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida ham "Ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun ta'lim sifatini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon tajribasida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish zarur" deb alohida uqtirib o'tilgan. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun yangi yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ularni faol fikrlashga undashda muhim ahamiyatga ega. Quyida darslarda o'quvchilarga topshiriqlardan qanday foydalanish yo'llariga to'xtalmiz.

"Charxpalak" usuli orqali o'quvchilarni chiroyli yozuvga undash mumkin.. Bunda o'quvchilar 3 yoki 4 guruhga bo'linib har bir guruhga alohida biror harfga doir masalan, 1 guruhga - a harfiga, 2 guruhga - r harfiga, 3 guruhga - g harfiga so'zlardan har bir o'quvchi chiroyli yozish - deb chiziqli daftar namunasi beriladi, So'ngra har bir guruh o'z harfiga so'z lar yozib bo'ib soat mili harakatiga mos tomondagi guruhga daftarni uzatadi va o'zi ham oldindagi guruhdan daftarni qabul qilib oladi. Shu tariqa daftarlar aylanib o'z guruhiga qaytib keladi, Chiziqli daftarda barcha guruhlar tomionidan tegishli harfdagi (so'zlar) yozigan so'zlar husnixat asosida aks etgan holda jamlanadi.

"Zanjir" ta'limiy topshirg'ida ona tili darsida quyidagicha o'tkazish tavsiya etiladi. O'quvchilarga ot so'z turkumiga oid so'zlardan har bir o'quvchi bittadan aytadi, aytilgan so'z ikkinchi marta qaytarilmaydi. Masalan, deraza, osmon, baliq, qovun, kitob, maysa, dengiz, mashina. Topshiriq qoidalarga ham mos holda davom ettirilib boriladi..

"Faqat shu harfga so'z" metodi orqali o'quvchilar o'tilgan mavzu sarlavhasiga yoki shu mavzudagi qahramonning nomiga ketgan harf asosida topshiriq berish mumkin, M: Daryo, dongdor, diyor. O'qituvchi ijodiy muhit yaratishi juda muhim. U o'quvchini erkin fikrlashga undashi xatolardan qo'rqmaslikka o'rgatishi har bir fikrni qadrlashi kerak. Shundagina bola o'z tasavvurini bemalol namoyon qila oladi. Ijodiy tasavvurni rivojlantirish uchun

quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: Rol o'ynash (dramatizatsiya) – ertak va hikoyalarni sahnalashtirish.

Xulosa qilib aytsa, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarning mustaqil tafakkurini shakllantirish, ularni tanqidiy va kreativ fikrlashga o'rgatish bugungi jamiyat talablariga mos shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash, o'yinli usullar, matn tahlili va mustaqil yozuv mashqlari o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchining vazifasi faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarda yangi g'oyalarni ilgari surish, mustaqil fikr yuritish va yangilik yaratishga bo'lgan ishtiyoqni shakllantirishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida ochiq muloqot, innovatsion yondashuvlar va ijodiy muhit yaratish orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalashga o'rganadilar va bilimlarni hayotiy faoliyatda qo'llash ko'nikmasini egallaydilar. Shunday qilib, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ tafakkurni rivojlantirish nafaqat o'quvchilarning o'qish jarayonidagi faolligini oshiradi, balki ularning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib yetishishiga ham asos yaratadi. Shu sababli, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va interfaol metodlarni tizimli joriy etish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. (G'ulomova X., Ona tili ta'limi metodikasi, 2020).
2. (O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020).
3. Hasanboeva O., Nishonova Z., Jamoliddinova S., Pedagogika, 2021).
4. (Jamoliddinova S., Pedagogika asoslari, 2021).
5. (Vigotskiy L.S., Psixologiya ta'limda, 2019).
- 6 (Mavlonova R., To'xtaxo'jayeva M., Pedagogik texnologiyalar, 2022).
7. (Hasanboeva O., Nishonova Z., Pedagogika, 2021).